

Грошово–кредитна політика держави: узгодження цілей та інструментів її реалізації

Предмет дослідження – грошово–кредитна політика держави.

Метою написання статті є уточнення сутності поняття грошово–кредитної політики на підставі аналізу підходів до її трактування та ключових цілей реалізації.

Методологія проведення роботи – методи абстрагування та узагальнення (при систематизації цілей грошово–кредитної політики держави); метод термінологічного аналізу (при обґрунтуванні ключових аспектів трактування поняття грошово–кредитної політики держави).

Результати роботи – обґрунтовано, що визначальна роль грошово–кредитної політики у забезпеченні соціально–економічного розвитку держави зумовлює необхідність систематизації теоретичних засад її дослідження. Систематизовано ключові аспекти трактування поняття грошово–кредитної політики держави. Показано, що в якості цілей реалізації грошово–кредитної політики традиційно розглядається забезпечення цінової стабільності (перший пріоритет), сприяння фінансовій стабільності (другий пріоритет), сприяння економічному зростанню (третій пріоритет). Обґрунтовано, що в процесі досягнення першочергової цілі цінової стабільності та сприяння фінансовій стабільності центральний банк держави здійснює непрямий вплив на економічну динаміку, тобто створює грошово–кредитні передумови для економічного розвитку держави. Підтверджено, що досягнення цілей грошово–кредитної політики має потенціал яскраво виражених протиріч, задля подолання яких центральний банк держави має вдаватися до диференціації цільових пріоритетів залежно від стану господарської кон'юнктури та з урахуванням актуальних екзогенних та ендогенних ризиків у грошово–фінансовому секторі держави зокрема та її макроекономічному середовищі в цілому. За результатами аналізу підходів до трактування поняття «грошово–кредитна політика» систематизовано основні аспекти, які мають бути враховані в його визначенні. З урахуванням визначених аспектів поняття грошово–кредитної політики визначено як складова державної економічної політики, яка представляє собою комплекс взаємозалежних скоординованих заходів центрального банку щодо регулювання сфери грошового обігу та кредитних відносин, спрямованих на забезпечення цінової стабільності та інших соціально–економічних цілей (сприяння фінансовій стабільності й економічному зростанню), з урахуванням їх пріоритетів відповідно до стану господарської кон'юнктури, а також актуальних екзогенних й ендогенних ризиків.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: управління національною економікою, макроекономіка, економічна теорія.

Висновки. Подальші дослідження мають бути присвячені обґрунтуванню пріоритетів цілей грошово–кредитної політики з урахуванням специфіки економічного розвитку України, а також дослідженню визначальних ризиків та викликів сьогодення для стабільного функціонування грошово–кредитної системи та досягнення цілей монетарного регулювання держави.

Ключові слова: грошово–кредитна політика, монетарне регулювання, центральний банк, цінова стабільність, фінансова стабільність, економічне зростання, пріоритет.

МЕЛЬНИКОВА Т.В.

Денежно–кредитная политика государства: согласование целей и инструментов ее реализации

Предмет исследования – денежно–кредитная политика государства.

Целью написания статьи является уточнение сущности понятия денежно–кредитной политики на основании анализа подходов к ее трактовке и ключевых целей реализации.

Методология проведения работы – методы абстрагирования и обобщения (при систематизации целей денежно–кредитной политики государства); метод терминологического анализа (при обосновании ключевых аспектов трактовки понятия денежно–кредитной политики государства).

Результаты работы – обосновано, что определяющая роль денежно–кредитной политики в обеспечении социально–экономического развития государства предопределяет необходимость систематизации теоретических основ ее исследования. Систематизированы ключевые аспекты трактовки понятия денежно–кредитной политики государства. Показано, что в качестве целей реализации денежно–кредитной политики традиционно рассматривается обеспечение ценовой стабильности (первый приоритет), содействие финансовой стабильности (второй приоритет), содействие экономическому росту (третий приоритет). Обосновано, что в процессе достижения первоочередной цели ценовой стабильности и содействия финансовой стабильности центральный банк страны осуществляет косвенное влияние на экономическую динамику, то есть создает денежно–кредитные предпосылки для экономического развития государства. Подтверждено, что достижение целей денежно–кредитной политики имеет потенциал ярко выраженных противоречий, для преодоления которых центральный банк страны должен прибегать к дифференциации целевых приоритетов в зависимости от состояния хозяйственной конъюнктуры с учетом актуальных экзогенных и эндогенных рисков в денежно–финансовом секторе государства в частности и его макроэкономической среде в целом. На основе результатов анализа подходов к трактовке понятия «денежно–кредитная политика» систематизированы основные аспекты, которые должны быть отражены в его определении. С учетом определенных аспектов понятия денежно–кредитной политики определено как составляющая государственной экономической политики, которая представляет собой комплекс взаимосвязанных скоординированных мероприятий центрального банка по регулированию сферы денежного обращения и кредитных отношений, направленных на обеспечение ценовой стабильности и других социально–экономических целей (содействие финансовой стабильности и экономическому росту), с учетом их приоритетов в соответствии с состоянием хозяйственной конъюнктуры, а также актуальных экзогенных и эндогенных рисков.

Область применения результатов. Экономическая отрасль: управление национальной экономикой, макроэкономика, экономическая теория.

Выводы. Дальнейшие исследования должны быть посвящены обоснованию приоритетов целей денежно–кредитной политики с учетом специфики экономического развития Украины, а также исследованию определяющих рисков и вызовов современности для стабильного функционирования денежно–кредитной системы и достижения целей монетарного регулирования государства.

Ключевые слова: денежно–кредитная политика, монетарное регулирование, центральный банк, ценовая стабильность, финансовая стабильность, экономический рост, приоритет.

MELNIKOVA T.V.

Monetary policy of the state: coordination of goals and tools for its implementation

The subject of research – the monetary policy of the state.

The purpose of the article is to clarify the essence of the concept of monetary policy based on the analysis of approaches to its interpretation and key objectives.

Research methodology – methods of abstraction and generalization (when systematizing the objectives of monetary policy of the state); method of terminological analysis (in substantiation of key aspects of interpretation of the concept of monetary policy of the state).

Results – it is substantiated that the determining role of monetary policy in ensuring the socio–economic development of the state necessitates the systematization of the theoretical foundations of its study. The key aspects of the interpretation of the concept of monetary policy of the state are systematized. It is shown that the objectives of monetary policy are traditionally considered to ensure price stability (first priority), promoting financial stability (second priority), and promoting economic growth (third priority). It is substantiated that in the process of achieving the primary goal of price stability and promoting financial stability, the central bank of the state has an indirect impact on economic dynamics, i.e. creates monetary conditions for economic development of the state. It is confirmed that the achievement of monetary policy goals has the potential for pronounced contradictions, to

overcome which the central bank must resort to differentiation of target priorities depending on the economic situation and taking into account current exogenous and endogenous risks in the monetary sector, including its macroeconomic environment as a whole. Based on the results of the analysis of approaches to the interpretation of the concept of «monetary policy», the main aspects that should be taken into account in its definition are systematized. Taking into account certain aspects, the concept of monetary policy is defined as a component of public economic policy, which is a set of interdependent coordinated measures of the central bank to regulate money circulation and credit relations aimed at ensuring price stability and other socio-economic goals (promoting financial stability and economic growth), taking into account their priorities in accordance with the state of economic conditions, as well as current exogenous and endogenous risks.

Field of application of results. *Economic branch: management of national economy, macroeconomics, economic theory.*

Conclusions. *Further research should be devoted to substantiating the priorities of monetary policy, taking into account the specifics of Ukraine's economic development, as well as examining the defining risks and challenges of today for the stable functioning of the monetary system and achieving monetary regulation.*

Key words: *monetary policy, monetary regulation, central bank, price stability, financial stability, economic growth, priority.*

Постановка проблеми. Стале функціонування фінансового сектору може розглядатися як визначальний елемент економічної системи держави та підґрунтя розвитку національної економіки. Ефективність монетарного регулювання набуває виключної актуальності в умовах, яких станом на сьогодні існує економіка України. Скорочення золотовалютних резервів, зростання державних боргових зобов'язань, високі темпи інфляції збільшують уразливість фінансового складника національної економічної безпеки, та потребують вироблення дієвих інструментів грошово-кредитної політики, здатних сприяти покращенню макроекономічних показників держави. Визначальна роль грошово-кредитної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку держави зумовлює необхідність систематизації теоретичних засад її дослідження.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Аналізуючи теоретико-методологічні та практичні засади грошово-кредитної політики, дослідники передусім акцентують увагу на розумінні сутності грошово-кредитної політики як одного з основних напрямів економічної політики, що стосується регулювання грошово-кредитної сфери економіки. В цілому, можна виокремити два підходи до трактування поняття грошово-кредитної політики. У першому випадку це поняття трактується як складник макроекономічної політики [18] або інструмент органів влади в ринковій економіці [19], за допомогою якого держава здійснює регулювання у сфері грошо-

вого обігу та кредитних відносин [16, 17, 21]. За умови такого розгляду поза увагою залишається економічна сутність інструментарію та / або цільова спрямованість заходів грошово-кредитної політики як специфічної компоненти економічної політики держави. Тому більш інформативними слід вважати визначення, які принаймні стисло характеризують способи, якими контролюються попит та пропозиція грошей в національній економіці, та наголошують, з якою метою здійснюється відповідний вплив держави на перебіг господарських процесів.

Метою дослідження є уточнення сутності поняття грошово-кредитної політики на підставі аналізу підходів до її трактування та ключових цілей реалізації.

Виклад основного матеріалу. Аспекти трактування поняття грошово-кредитної політики, які відображено у низці поширених визначень, поняття «грошово-кредитна політика», систематизовано в табл. 1. Результати аналізу змісту наданих визначень за ключовими ознаками свідчать, що як в нормативно-правових документах й законодавчих актах [1], так й в роботах науковців [3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 22, 23] передусім зауважується на системний характер грошово-кредитної політики, яка розуміється як комплекс (система, сукупність) заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на досягнення визначеної одиничної мети та / або певних цілей.

Щодо мети реалізації грошово-кредитної політики, то в більшості випадків в її якості визнача-

ється забезпечення стабільності грошової одиниці України [1, 4, 5, 6, 9, 12, 20, 22, 23], яка може розглядатися як єдина ключова мета [1, 6, 12], або доповнюватися іншими цілями [4, 5, 9, 20, 22, 23], що можуть бути додатково впорядковані відповідно до ключових орієнтирів грошово-кредитної політики України. Так, в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу [7] (розроблені Радою НБУ відповідно до статті 100 Конституції України і статей 8, 9 та 24 Закону України «Про Національний банк України», далі – Основні засади) досягнення та підтримка цінової стабільності в державі через реалізацію основної функції Національного банку щодо забезпечення стабільності грошової одиниці в Україні визначається як пріоритетна ціль грошово-кредитної (монетарної) політики.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національний банк України» [1], цінова стабільність – це збереження купівельної спроможності національної валюти шляхом підтримання в середньостроковій перспективі (від трьох до п'яти років) низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін. Фактично можемо вважати, що визначення кредитно-грошової політики, надане І.В. Ветровою [5], вказує на механізми (інструменти) забезпечення цінової стабільності, в якості яких визначено заходи щодо регулювання грошової пропозиції за її кількістю та структурою. Також опосередковано мета забезпечення стабільності грошової одиниці може формулюватися як комплекс заходів впливу держави на попит і пропозицію на грошовому ринку [14, 21] та сукупність заходів із впливу на кількість грошей в обігу [15].

Деталізація цілей в рамках досягнення цінової стабільності може передбачати забезпечення економіки необхідним обсягом грошової маси та досягнення ефективного готівкового обігу [2], контролювання (стримування) інфляції [4, 5], нормального функціонування грошового обігу та стабільності купівельної спроможності [23] тощо. Як бачимо (див. табл. 1), в усіх наведених визначеннях враховано пріоритетність забезпечення цінової стабільності в державі, тоді як дві інші цілі грошово-кредитної політики не завжди враховуються науковцями, нормативно-правовими документами та словниковими джерелами.

А саме, другою за пріоритетністю ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики в Основних за-

садах визначено сприяння фінансовій стабільності, у тому числі стабільності банківської системи, якщо це не перешкоджає досягненню і підтриманню цінової стабільності. Третій пріоритет належить цілі сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримці економічної політики Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає виконанню перших двох цілей [7, с. 2].

Зауважимо, що на пріоритети цілей грошово-кредитної політики вказують, у тому числі, ключові слова при їх формулюванні, а саме – «досягнення та підтримка» для першої за значущістю цілі (тобто, ключова функція) та «сприяння» для двох цілей з нижчим пріоритетом (підтримуюча функція). Дійсно, для досягнення даних цілей (сприяння фінансовій стабільності та економічному зростанню) потрібним є залучення великої кількості суб'єктів управління та регулювання, в тому числі – закордонних. Зокрема, окрім взаємодії Національного банку та Уряду України у напрямі забезпечення сталого економічного розвитку, важливою умовою досягнення цієї мети є співпраця з Міжнародним валютним фондом, іншими міжнародними фінансовими організаціями та інституціями Європейського Союзу. Досягнення фінансової стабільності – це результат спільних зусиль Національного банку та інших регуляторів, зокрема Кабінету міністрів України. Але що стосується досягнення та підтримки цінової стабільності в державі, то в даному випадку ключовим суб'єктом, на який покладається монетарна відповідальність, є Національний банк України, на що зокрема вказується у визначенні грошово-кредитної політики відповідно до Закону «Про Національний банк України» [1]. Як свідчить це визначення (див. табл. 1), основним суб'єктом (регулятором) реалізації монетарної політики є центральний банк країни, який є уповноваженою державою інституцією, реалізує покладені на нього завдання у сфері регулювання грошового обігу за участі та сприяння інших органів державного управління економікою. Радою Національного банку України (далі НБУ) як головним регулятором щорічно розробляються чинні нормативні документи у відповідній сфері, а саме – визначаються основні засади грошово-кредитної політики НБУ на поточний рік та середньострокову перспективу [7]. Задля реалізації цілей та завдань монетарної політики необхідним є забезпечення узгодженості дій державних регуляторів, про що свідчить зокрема підписання 03.10.2019 р. «Меморандуму

Таблиця 1. Ключові ознаки поняття «грошово-кредитна політика» (складено автором)

Аспекти трактування поняття						
Джерело	Системний характер	Мета (цілі)	Цілі грошово-кредитної політики			Регулююча
			ЦС	ФС	ЕЗ	
Закон України «Про НБУ» [1]	комплекс заходів	забезпечення стабільності грошової одиниці України	+			Нацбанк України
Господарський кодекс України [2]		забезпечення економіки економічно необхідним обсягом грошової маси, досягнення ефективного готівкового обігу, залучення коштів суб'єктів господарювання та населення до банківської системи, стимулювання використання кредитних ресурсів на потреби функціонування і розвитку економіки	+	+	+	
В.С. Стельмах [3]	комплекс заходів	регулювання грошового ринку				Центро-банк
Г.М. Калетнік та ін. [4]	комплекс заходів	забезпечення економіки стабільною національною грошовою одиницею, контролювання (стримування) інфляції, стимулювання економічного зростання, забезпечення високого рівня зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу	+	+	+	
В.В. Коровий [9]	система заходів	забезпечення функціонування грошового обігу в нормальному режимі, підтримку стійкості національної валюти в контексті її купівельної спроможності, поступального розвитку національної економіки	+		+	
І.В. Вєтрова [5]	система заходів	економічне зростання країни, стримування інфляції, забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення, регулювання платіжного балансу з метою задоволення суспільного попиту на гроші	+	+	+	+
О.В. Крилова [6]	комплекс заходів	забезпечення стабільності грошової одиниці України	+			
В. Козюк [10]	комплекс заходів	регулювання фінансового ринку				Незалежна фінансова інституція
С.П. Зоря [12]	комплекс дій	забезпечення цінової стабільності	+			Нацбанк України
Т.В. Запарнюк [22]	сукупність заходів	забезпечення ефективного функціонування економіки та стабільності національної грошової системи	+		+	Центро-банк
П.О. Нікіфоров [23]	сукупність заходів	забезпечення нормального функціонування грошового обігу, стійкості національної грошової одиниці, стабільності її купівельної спроможності, а також забезпечення рівноважного розвитку економіки	+		+	

«+» – відповідний аспект враховано у визначенні поняття; ЦС – цінова стабільність; ФС – фінансова стабільність; ЕЗ – економічне зростання.

між Кабінетом Міністрів України та Національним банком України про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності» (далі – Меморандум) [8]. Відповідно до Меморандуму, Національний банк зобов'язується підтримувати економічну політику уряду України щодо забезпечення стійкості державних фінансів та розширення доступу бізнесу і громадян до значно дешевших фінансових ресурсів за умови, що це не перешкоджатиме досягненню цілей з цінової та фінансової стабільності [8]. З цією метою КМУ та НБУ обопільно згоджуються на утримання інфляції на цільовому рівні 5% з допустимим діапазоном відхилень ± 1 п. п. Визначений рівень інфляції НБУ зобов'язується забезпечити в результаті реалізації монетарної політики, а КМУ – підтримати шляхом запровадження виважених заходів економічної політики, зокрема: передбачувана бюджетна політика; ефективне управління державним боргом; розвиток фінансового ринку; управління державними банками та поступове зменшення частки держави в банківському секторі до 20%; дієва антимонопольна політика; прозора приватизація та підвищення ефективності державних підприємств; транспарентна політика у сфері адміністративного регулювання цін та тарифів; дедоларизація економіки. Як бачимо, у контексті забезпечення стійких темпів економічного зростання пріоритетна роль, цілком зрозуміло, відводиться Кабінету Міністрів України, тоді як Національний банк України сприяє її досягненню, якщо це не протирічить його основній меті – забезпеченню стабільності національної грошової одиниці. Стосовно пріоритету цілей грошово-кредитної політики, слід погодитися з думкою авторів [9, 11], що в процесі досягнення цінової стабільності (перший пріоритет) та сприяння фінансовій стабільності (другий пріоритет) центральний банк здійснює непрямої вплив на економічну динаміку, тобто створює грошово-кредитні передумови для економічного розвитку держави (третій пріоритет). Так, у разі формування сприятливих умов у грошово-кредитній сфері відбувається залучення коштів господарюючих суб'єктів та домогосподарств до банківської системи, активізується використання кредитних ресурсів на потреби функціонування і розвитку економіки, забезпечується високий рівень зайнятості населення, вирівнюється платіжний баланс та ін.

Наостанок зазначимо, що досягнення цілей грошово-кредитної політики має потенці-

ал яскраво виражених протиріч, на джерела яких вказується в роботі [13, с. 295–297], а саме (рис. 1) – стабільність цін (низькі темпи інфляції) може протирічити досягненню мети економічного розвитку, оскільки остання передбачає виробниче зростання, що призводить до підвищення попиту на ресурси, а обмеженість обсягів невикористаних ресурсів зумовлює зростання цін (високі темпи інфляції). Розуміння джерел потенційних протиріч у досягненні цілей монетарної політики змушують центральний банк вдаватися до диференціації цільових пріоритетів залежно від стану господарської кон'юнктури та з урахуванням актуальних екзогенних та ендогенних ризиків у грошово-фінансовому секторі держави зокрема та її макроекономічному середовищі в цілому. Як ґрунтовно зазначається в роботі [24], грошово-кредитна політика держави має, в тому числі, враховувати специфіку циклу макроекономічного розвитку – стимулювати ділову активність в умовах депресії і стримувати економічне зростання у разі перегріву економіки, хоча на практиці віднайти раціональний баланс між пріоритетами цілей монетарного регулювання зазвичай виявляється доволі складно.

Завершуючи термінологічний аналіз поширених визначень поняття «грошово-кредитна політика», зазначимо, що в більшості випадків автори зважають на необхідність виконання державою регулюючої функції у сфері грошового обігу та кредиту [3, 5, 10, 12, 21], підкреслюючи ключову роль центрального банку в реалізації монетарної складової грошово-кредитної політики держави [1, 3, 10, 12, 14, 22]. Так, відповідно до Основних засад, на Раду Національного банку покладаються функції з контролю за реалізацією монетарної політики, а також аналізування впливу її результатів на стан соціально-економічного розвитку держави [7, с. 2].

Сутність контролюючої функції НБУ полягає в оцінюванні відповідності прийнятих у сфері монетарної політики рішень визначеним цілям та актуальним ризикам, а також прогнозам макроекономічного розвитку, передусім – динаміки інфляційних процесів. Монетарна політика центрального банку країни (в тому числі – НБУ) має забезпечувати стабільність національної грошової одиниці, тобто забезпечити досягнення першої за пріоритетом цілі грошово-кредитної політики. Причому важливою умовою ефективності моне-

Рисунок 1. Протиріччя цілей грошово-кредитної політики держави

(розроблено на підставі [13, с. 296])

тарної політики є забезпечення раціональної взаємодії між центральним банком та урядом країни. На необхідності узгодженості дій центробанку та уряду при забезпеченні цінової та фінансової стабільності і реалізації поточного монетарного режиму наголошують В.В. Корнеєв, А.О. Ходжаян разом із співавторами [20, с. 382]. О.В. Крилова також зазначає, що, попри визнання вирішальної ролі центрального банку реалізації грошово-кредитного регулювання, суб'єктом грошово-кредитної політики є держава, тому політика центробанку не може бути повністю автономною, а має узгоджуватися з пріоритетними напрямками макроекономічної політики держави [6, с. 25]. Фактично, центральний банк є провідником державної монетарної політики щодо регулювання грошово-кредитної сфери та інструментом досягнення соціально-економічних цілей чинного уряду. З цієї метою в державі має бути забезпечена ефективність механізму взаємодії між основним регулятором грошово-кредитної політики в частині її монетарної складової та іншими уповноваженими органами державного регулювання

економіки, нагляду за діяльністю банків, контролю над грошовим обігом, інституціями страхування банківських депозитів та тощо.

Результати аналізу підходів до трактування поняття «грошово-кредитна політика» дозволяють сформулювати такі положення щодо основних аспектів, які мають бути враховані в його визначенні (рис. 2).

Грошово-кредитна політика є складовою державної економічної політики у сфері грошового обігу та кредитних відносин, цілі та інструменти якої мають бути узгодженими з загальними соціально-економічними орієнтирами уряду держави.

Зважаючи на системний характер грошово-кредитної політики, вона має розумітися як комплекс взаємозалежних та скоординованих заходів, спрямованих на досягнення цілей держави у сфері монетарного регулювання. У разі ефективного сумісного використання інструментів може бути забезпечений синергетичний ефект, який розуміється як додатковий результат, отриманий від злагодженої одночасної реалізації заходів грошово-кредитної політики.

Рисунок 2. Узагальнення аспектів трактування грошово-кредитної політики держави

(розроблено автором)

Уповноваженим суб'єктом та провідником державної грошово-кредитної політики є центральний банк держави, який, за сприяння інших уповноважених державних органів регулювання, забезпечує досягнення визначених цілей у сфері грошового обігу та кредитних відносин.

Цілями реалізації грошово-кредитної політики визнаються: забезпечення цінової стабільності, сприяння фінансовій стабільності та економічному зростанню. Інші цілі (зокрема, забезпечення економіки економічно необхідним обсягом грошової маси, досягнення ефективного готівкового обігу, регулювання пропозиції та попиту грошей, залучення коштів суб'єктів господарювання та населення до банківської системи, стимулювання використання кредитних ресурсів на потреби функціонування і розвитку економіки, контролювання (стримування) інфляції, забезпечення високого рівня зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу та ін.) можуть розглядатися як деталізація, конкретизація або інструментальна основа тієї або іншої цілі з трьох пріоритетних.

5. Ключовою ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики визначається досягнення та підтримка цінової стабільності в державі через реалізацію основної функції центрального банку щодо забезпечення стабільності національної грошової одиниці за сприяння інших уповноважених органів державного регулювання економіки. Втім, пріоритети цілей грошово-кредитної політики мають визначатися з урахуванням стану господарської кон'юнктури та актуальних екзогенних й ендегенних ризиків у грошово-фінансовому секторі держави зокрема та її макроекономічному середовищі в цілому. Типовими ендегенними (внутрішніми) ризиками у грошово-кредитній сфері слід визнати зростання боргових зобов'язань держави, скорочення золотовалютних резервів, високий рівень корумпованості та монополізації економіки, незадовільну динаміку індикаторів соціально-економічного розвитку, недосконалість урядової економічної політики тощо. Основним екзогенним (зовнішнім) ризиком для національних грошово-кредитних систем (в тому числі й України) на даному етапі слід визнати негативні наслідки світової пандемії COVID-19, які безумовно

позначилися як на темпах економічного зростання держав світу, так й стабільності їх монетарної сфери.

Висновки

Грошово–кредитна політика є складовою державної економічної політики і представляє собою комплекс взаємозалежних скоординованих заходів центрального банку щодо регулювання сфери грошового обігу та кредитних відносин, спрямованих на досягнення соціально–економічних цілей (забезпечення цінової стабільності, сприяння фінансовій стабільності й економічному зростанню) з урахуванням їх пріоритетів відносно до стану господарської кон'юнктури, а також актуальних екзогенних й ендегенних ризиків. Питання обґрунтування пріоритетів цілей грошово–кредитної політики, а також визначальні ризики та виклики сьогодення для стабільного функціонування грошово–кредитної системи та досягнення цілей монетарного регулювання в подальшому стануть предметом ретельного дослідження. Наразі зазначимо, що свою специфіку має установлення пріоритетності та першочерговості досягнення цілей грошово–кредитної політики в умовах трансформаційних економік, до яких належить й Україна. Подальші дослідження мають бути присвячені визначенню особливостей реалізації грошово–кредитної політики держави в особі центрального банку та систематизації монетарних інструментів, використання яких спрямоване на досягнення оптимальних показників соціально–економічного розвитку.

Список використаних джерел

1. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. № 679–XIV (зі змінами № 533–IX від 17.03.2020 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14>
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436–IV (зі змінами № 738–IX від 01.07.2021 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>
3. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін : монографія / за ред. В.С. Стельмаха. К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. 404 с.
4. Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Кубай О.Г. Державне регулювання економіки : навч. посібник. К.: «Хай–Тек Пресс», 2011. 428 с.
5. Ветрова І.В. Правові основи реалізації грошово–кредитної політики національного банку України :

автореф. дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007. 20 с.

6. Крилова О.В. Особливості грошово–кредитної політики Національного банку України. Інвестиції: практика і досвід. 2018. № 23. С. 23–26.

7. Основні засади грошово–кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу : Проект рішення Ради Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Osnovni_zasady_HKP_na%20_2021_r.pdf?v=4

8. Меморандум між Кабінетом Міністрів України та Національним банком України про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності від 03.10.2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-19#Text>

9. Коровий В.І. Грошово–кредитна політика в умовах економічних перетворень. Проблеми економіки. 2020. № 3 (45). С. 167–175.

10. Козюк В. Поведінка центрального банку в світлі концепції сучасної монетарної теорії. Журнал європейської економіки. 2018. № 2 (2). С. 226–248.

11. Міщенко В.І., Льон І.М. Роль монетарного регулювання у стимулюванні економічного розвитку. Фінанси України. 2017. № 4. С. 75–93.

12. Зоря С.П. Грошово–кредитна політика: сутність та особливості реалізації. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/10_2015/51.pdf

13. Дзюблюк О. Грошово–кредитний механізм регулятивного впливу Національного банку України на динаміку економічного розвитку. Журнал європейської економіки. 2007. Т. 6 (№ 3). С. 294–311.

14. Бричка Б.Б. Суть, цілі та типи грошово–кредитної політики. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 40. С. 182–186.

15. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник ; вид. 3–є, випр. та доп. Львів : Центр Європи, 1997. 576 с.

16. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово–кредитні системи зарубіжних країн : курс лекцій. Київ : МАУП, 2001. 232 с.

17. Лютий І.О. Грошово–кредитна політика в умовах перехідної економіки : монографія. Київ : АТАКА, 2000. 240 с.

18. Самуельсон П.А., Нордгаус В.Д. Макроекономіка: підручник. К.: Вид–во «Основи», 1995. 676 с.

19. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин., Г. Стеблій. Київ: Основи, 1999. 963 с.

20. Korneev V.V., Khodzhaian A.A., Verheliuk Y.Y., Koverninska Y.V. Monetary policy: regulatory news and change in the movement of financial flows. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2019. № 31, Том 4. С. 375–384. DOI: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190952>

21. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття перша. Становлення монетарної політики в незалежній Україні. *Вісник НБУ*. 2007. № 5. С. 12–19.

22. Запаранюк Т.В. Теоретичні засади визначення сутності грошово-кредитної політики у системі монетарного регулювання економіки. *Вісник Тернопільського національного економічного університету*. 2013. № 12. С. 36–43.

23. Нікіфоров П.О. Теорія та метрологія регулювання грошового обігу. Чернівці : Рута, 2002. 240 с.

24. Тарангул Л.Л., Островська Н.С. Теоретико-методологічні засади формування грошово-кредитної політики. *Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту*. 2004. № 5. С. 3–8.

References

1. Pro Natsionalnyi bank Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 20.05.1999 r. № 679–XIV (zi zminamy № 533–IX vid 17.03.2020 r.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14>

2. Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436–IV (zi zminamy № 738–IX vid 01.07.2021 r.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>

3. Monetarna polityka Natsionalnogo banku Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy zmin : monohrafiia / za red. V.S. Stelmakha. K.: Tsentr naukovykh doslidzhen Natsionalnogo banku Ukrainy, UBS NBU, 2009. 404 s.

4. Kaletnik H.M., Mazur A.H., Kubai O.H. Derzhavne rehuliuвання ekonomiky : navch. posibnyk. K.: «Khai–Tek Press», 2011. 428 s.

5. Vietrova I.V. Pravovi osnovy realizatsii hroshovo–kredytnoi polityky natsionalnogo banku Ukrainy : avtoref. dys. ... kand. yuryd. Nauk : 12.00.07 «Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo». K.: Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka, 2007. 20 s.

6. Krylova O.V. Osoblyvosti hroshovo–kredytnoi polityky Natsionalnogo banku Ukrainy. *Investytsii: praktyka i dosvid*. 2018. № 23. С. 23–26.

7. Osnovni zasady hroshovo–kredytnoi polityky na 2021 rik ta serednostrokovu perspektyvu : Proiekt rishennia Rady Natsionalnogo banku Ukrainy. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Osnovni_zasady_HKP_na%20_2021_r.pdf?v=4

8. Memorandum mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy ta Natsionalnym bankom Ukrainy pro vzaiemodiiu z metoiu dosiahnennia stiikoho ekonomichnogo zrostannia ta tsinovoї stabilnosti vid 03.10.2019 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-19#Text>

9. Korovii V.I. Hroshovo–kredytna polityka v umovakh ekonomichnykh peretvoren. *Problemy ekonomiky*. 2020. № 3 (45). С. 167–175.

10. Koziuk V. Povedinka tsentralnogo banku v svitli kontseptsii suchasnoi monetarnoi teorii. *Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky*. 2018. № 2 (2). С. 226–248.

11. Mishchenko V.I., Lon I.M. Rol monetarnogo rehuliuвання u stymuliuванні ekonomichnogo rozvytku. *Finansy Ukrainy*. 2017. № 4. С. 75–93.

12. Zoria S.P. Hroshovo–kredytna polityka: sutnist ta osoblyvosti realizatsii. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/51.pdf

13. Dziubliuk O. Hroshovo–kredytnyi mekhanizm rehuliatyvnoho vplyvu Natsionalnogo banku Ukrainy na dynamiku ekonomichnogo rozvytku. *Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky*. 2007. Т. 6 (№ 3). С. 294–311.

14. Brychka B.B. Sut, tsili ta typy hroshovo–kredytnoi polityky. *Prychornomorski ekonomichni studii*. 2019. Vyp. 40. С. 182–186.

15. Zahorodnii A.H., Vozniuk H.L., Smovzhenko T.S. Finansovyi slovnyk ; vyd. 3–ye, vypr. ta dop. Lviv : Tsentr Yevropy, 1997. 576 s.

16. Ivanov V.M., Safishchenko I.Ia. Hroshovo–kredytni systemy zarubizhnykh krain : kurs lektsii. Kyiv : MAUP, 2001. 232 s.

17. Liutyi I.O. Hroshovo–kredytna polityka v umovakh perekhidoї ekonomiky : monohrafiia. Kyiv : ATAKA, 2000. 240 s.

18. Samuelson P.A., Nordhaus V.D. Makroekonomika: pidruchnyk. K.: Vyd–vo «Osnovy», 1995. 676 s.

19. Myshkin Frederik S. Ekonomika hroshei, bankivskoi spravy i finansovykh rynkiv / Per. z anhl. S. Panchyshyn, A. Stasyshyn., H. Steblii. Kyiv: Osnovy, 1999. 963 s.

20. Korneev V.V., Khodzhaian A.A., Verheliuk Y.Y., Koverninska Y.V. Monetary policy: regulatory news and change in the movement of financial flows. *Finansovo–kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky*. 2019. № 31, Том 4. С. 375–384. DOI: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190952>

21. Hrebenyk N. Osnovni vikhy u formuvanni ta provedenni hroshovo–kredytnoi (monetarnoi) polityky v Ukraini. *Stattia persha. Stanovlennia monetarnoi polityky v nezalezhnii Ukraini. Visnyk NBU*. 2007. № 5. С. 12–19.

22. Zaparanuk T.V. Teoretychni zasady vyznachennia sutnosti hroshovo–kredytnoi polityky u systemi monetarnogo rehuliuвання ekonomiky. *Visnyk Ternopilskoho natsionalnogo ekonomichnogo universytetu*. 2013. № 12. С. 36–43.

23. Nikiforov P.O. Teoriia ta metrolohiia rehuliuвання hroshovoho obihu. Chernivtsi : Ruta, 2002. 240 s.

24. Taranhul L.L., Ostrovska N.S. Teoretyko–metodolohichni zasady formuvannya hroshovo–kredyt–noi polityky. Naukovyi visnyk Bukovynskoho derzhavnoho finansovo–ekonomichnoho instytutu. 2004. № 5. S. 3–8.

Дані про автора

Мельникова Т.В.,

аспірантка відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково–дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки

Данные об авторе

Мельникова Т.В.,

аспірантка отдела анализа и прогнозирования международной торговли Государственного научно–исследовательского института информатизации и моделирования экономики

Data about the author

Melnikova T.V.,

graduate student of the Department of Analysis and Forecasting of International Trade of the State Research Institute of Informatization and Modeling of the Economy

УДК 330

ХАЛІЛЯЄВА О.В.
ПУЗИРЬОВА П.В.

Сутність та значення економічного потенціалу, його місце в економіці країни: сучасний аспект в умовах сталого розвитку

Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання визначення сутності економічного потенціалу, дослідження його місця та ролі в економіці країни в умовах сталого розвитку.

Метою дослідження є: визначення дефініції понять потенціал та економічний потенціал, визначення місця економічного потенціалу країни в національній економіці в умовах сталого розвитку.

Методи дослідження. В процесі написання статті було використано теоретичні, загальнонаукові та спеціальні методи визначення категорії економічного потенціалу, його місця та ролі в економіці країни.

Результати роботи. В результаті написання статті було встановлено, що економічний потенціал країни є досить широкою наукомісткою категорією, яка впливає на всі конкурентоздатні потенціали держави забезпечуючи при цьому національний розвиток загальноекономічної політики країни в цілому. Визначення сутності, встановлення ключової ролі та саме дослідження економічного потенціалу держави надає змогу виявити конкурентоспроможні сфери функціонування національної економіки, запобігти відставанню основних галузей народного господарства та забезпечити ефективний шлях до соціоекономічних перетворень країни в умовах сталого розвитку. В сучасних реаліях економіки чітко сформованого визначення категорії «економічний потенціал країни» не існує й до тепер. Це пов'язане із постійним доповненням та корегуванням основних складових економічного потенціалу, серед яких провідне місце відведене таким потенціалам як: виробничий, фінансовий, трудовий, інформаційний, науковий, технічний, інноваційний, інвестиційний, дослідницький, екологічний, підприємницький, демографічний, інтелектуальний, зовнішньоекономічний, потенціал безпеки та ін.

Галузь застосування результатів. Економіка підприємства, фінанси, державне регулювання економіки, управління.

Висновки. В результаті дослідження сутності економічного потенціалу було встановлено, що економічний потенціал країни характеризує можливості національної економіки продукувати, виробляти, надавати матеріальні блага/послуги та задовольняти соціоекономічні потреби нації. Це стає можливим з огляду на використання всіх наявних в країні ресурсів (виробничих, матеріальних, трудових, природних, фінансових, науково–технічних, інформаційних, інноваційних, інвестиційних та ін.) Так, можна стверджувати, що економічний потенціал країни являє собою сполучення певної сукупності потенціалів, серед яких основне місце посідають виробничий, фінансовий, трудовий, інформаційний, науковий, технічний, ресурсний, інноваційний, інвестиційний, екологічний, підприємницький,